

Vpliv namembnosti korpusa na označevanje besedilnega gradiva za »Večjezični korpus turističnih besedil«

Vesna Mikolič, Ana Beguš, Davorin Dukič, Miha Koderman

Inštitut za jezikoslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem
Garibaldijska 1, 6000 Koper

vesna.mikolic@zrs.upr.si, ana.begus@zrs.upr.si; davorin.dukic@zrs.upr.si; miha.koderman@zrs.upr.si

Povzetek

Prispevek najprej predstavi jezikovnotehnoški projekt Večjezični korpus turističnih besedil: informacijski vir in analitična baza slovenske naravne in kulturne dediščine. Cilj projekta je zgraditi primerljivi in delno vzporedni korpus besedil s področja turizma v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, ki bo uporaben kot prevajalski vir, za jezikoslovne raziskave in raziskave turizma. Prispevek nato opiše in utemelji metabesedilno in oblikoslovno označevanje Večjezičnega korpusa turističnih besedil glede na načrtovane namene njegove uporabe.

The Use of the Multilingual Corpus of Tourist Texts and Its Influence on the Annotation of the Corpus

The article first presents the project 'Multilingual corpus of tourist texts: information source and analytical database of Slovene natural and cultural heritage'. The aim of the project is to build a comparable and partly parallel corpus of tourist texts in Slovene, Italian and English. The corpus will be used as a translation resource and for research in linguistics and tourism. The article then describes the procedure of metatextual and morphological annotation of the Multilingual corpus of tourist texts on the basis of the planned uses of the corpus.

1. Uvod

Večjezični korpus turističnih besedil je jezikovnotehnoški projekt, ki nastaja na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem pod vodstvom dr. Vesne Mikolič, financira pa ga Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kot tematsko usmerjeni temeljni raziskovalni projekt. Cilj projekta je zgraditi primerljivi in delno vzporedni korpus turističnih besedil v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Odločitev za takšen korpus izhaja iz dejstva, da je potrebno turizem pojmovati kot sestavljeno dejavnost, zaradi česar bi moralo biti preučevanje turizma izrazito interdisciplinarno. Jezikovni vidiki turizma se tako vežejo na jezikovno pogojenost konstrukcije identitete tistih elementov naravne in kulturne dediščine ali turistične infrastrukture, ki jih želimo predstaviti kot primarno ali sekundarno turistično ponudbo.

Korpus bo uporaben predvsem kot prevajalski vir, za raziskave turizma ter naravne in kulturne dediščine ter za analizo turističnega diskurza ter različne jezikoslovne raziskave. Na osnovi projekta večjezičnega korpusa v sodelovanju in ob sofinanciranju Slovenske turistične organizacije poteka tudi projekt izgradnje korpusno-podprtega turističnega terminološkega slovarja.¹ Slovar bo dvojezičen, angleško-slovenski ter razlagalen. Pri projektu bo kot pomemben terminološki vir uporabljen tudi *Tezaver turizma in pristočasnih dejavnosti* Svetovne

turistične organizacije (World Tourism Organization, 2001).

2. Opis in dejavnosti projekta

Projekt izgradnje korpusa se je pričel leta 2006, ko so bile postavljeni osnovni vsebinski in metodološki temelji projekta, izbrana projektna skupina in zadolžitve posameznih članov ter opravljene priprave na fazo zajemanja besedil. Fazo vzpostavljanja stikov s potencialnimi besedilodajalci in predstavitev projekta lahko ocenimo za uspešno: zavrnitev sodelovanja skorajda ni bilo, z izjemo nekaterih institucij, kjer so nastale težave zaradi avtorskih pravic.²

Vprašanje načrtovanja reprezentativnosti in uravnoteženosti večjezičnega in specializiranega korpusa je bilo izpeljano skozi trud, da bi zajeli vse ključne institucije, ki se s turizmom ukvarjajo. Ključni kriterij pri izboru besedil je bila prisotnost besedila v slovenskem jeziku, zato smo želeli v korpus vključiti čim večji obseg institucij, pri katerih lahko pričakujemo, da se bo ob tujejezičnih besedilih pojavilo tudi besedilo v slovenščini. To so institucije, ki delujejo v t.i. slovenskem kulturnem prostoru (torej tako v okviru slovenskega državnega prostora kot v slovenskem zamejstvu) ali širše, npr. v slovenskem izseljenstvu, v evropskem prostoru in širšem mednarodnem kontekstu. Turizem je namreč eno izmed tistih družbenih področij, kjer prihaja do intenzivnih medjezikovnih in medkulturnih stikov, zato se tudi slovenski jezik na tem področju sooča s tujimi jeziki. Korpus tako vključuje pretežno besedila v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, v približnem obsegu 30

¹ Namen projekta Turistični terminološki slovar je na osnovi rezultatov projekta Večjezični korpus, tj. urejenega korpusa turističnih besedil ter opravljenih jezikovnih analiz v njem, zbrati terminologijo turizma in jo urediti v slovarski (knjižni in elektronski) format, ki je uporabnikom bolj poznan in zato bližji, hkrati pa preko povezave slovarja s korpusom pokazati na pomen in prednosti sodobnih elektronskih jezikovnih virov, tudi za področje strokovnega jezika s področja turizma.

² Težave z avtorskimi pravicami pri zajemu besedil v korpus, ki lahko močno vplivajo tudi na reprezentativnost korpusa, so v strokovni literaturi dobro izpričane, gl. med drugim Gorjanc (2005), Stabej (1998).

milijonov besed, kar ga uvršča med večje večjezične korpuse, ki vključujejo slovenski jezik.³

Besedilodajalce lahko razdelimo v tri glavne skupine. Prvo skupino sestavljajo strokovne organizacije, ki se ukvarjajo s turizmom kot dejavnostjo, skrbijo za turistično promocijo države ali regije in predstavljajo ter tržijo turistično ponudbo, ter ponudniki turističnih storitev, ki neposredno tržijo določene turistične destinacije ali znamenitosti. V to skupino lahko uvrstimo npr. Slovensko turistično organizacijo, Turistično zvezo Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Urad za turizem Furlanije Julijske krajine, Agencijo Kompas. V drugo skupino lahko umestimo strokovne ali raziskovalne organizacije, ki proučujejo turizem ali skrbijo za razvoj turistične stroke in vede, ne tržijo pa neposredno turistične ponudbe. Sem lahko med drugim uvrstimo univerzitetne zavode, kot so UP Turistica – Fakulteta za turistične študije, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem ter Visoko šolo za gostinstvo in turizem Bled. V tretji skupini najdemo medije in založbe, ki pišejo o turizmu ali predstavljajo turistično ponudbo, npr. nekatere večje slovenske časopise, kot sta Delo in Dnevnik, ter specializirane revije za turizem, kot je revija Horizont.

Po končani fazi zbiranja in označevanja gradiva je bil za korpus izdelan konkordančnik, ki je dostopen na www.jt.upr.si/turisticnikorpus.

3. Označevanje korpusa

3.1. Metabesedilno označevanje

Z metabesedilnim označevanjem mislimo na označevanje besedil glede na nekatere njihove lastnosti; gre za podatke, ki bodo vidni nad vsakim izpisanim zadetkom. Besedila so se razvrščala po za ta namen pripravljenih kategorijah. Ker je moral označevalec vsako besedilo videti, opredeliti njegove temeljne lastnosti in ga šele nato ustrezno označiti, je to označevanje potekalo ročno.

3.1.1. Tipologija in stopenjskost oznak

Vsakemu besedilu v korpusu smo skušali določiti pet lastnosti: 1) mesto, kjer se pojavlja oz. prenosnik; 2) temeljno funkcijo, ki jo opravlja, oz. namen, ki ga skuša uresničiti, torej zvrstnost; 3) ali je lektorirano ali ne; 4) jezik, v katerem je napisano; 5) s katerim področjem turistične dejavnosti je povezano.

Poudariti je potrebno, da je tipologija oznak pri prvih dveh lastnostih omogočala zelo natančno opredelitev

besedila, saj so bile oznake razdeljene na več nivojev oz. stopenj; na splošnejši stopnji sta natančnost in informativnost manjši, na podrobneje razvrščeni pa večji. Pri vsakem besedilu smo skušali biti čimbolj informativni, torej besedilo čim natančneje/podrobneje označiti. Stopenjskost oznak se je izkazala za zelo koristno pri »problematičnih« besedilih, kjer je bilo posamezno lastnost težko podrobno opredeliti, zato je bilo varneje ostati pri višji oznaki.

3.1.1.1. Oznake glede na prenosnik, lektoriranost in jezik

Kriterij prenosnika je bil povzet po korpusu FidaPLUS. Osnovni nivo razlikovanja predstavljajo oznake 'govorni', 'elektronski' in 'pisni'. Ker korpus govornih besedil ne zajema, sta v pošttev prišla le elektronski in pisni prenosnik. Pri elektronskem prenosniku smo bili pozorni na ločevanje med besedili, ki so bila oblikovana za splet in torej nosijo s seboj značilnosti spletnega besedila (npr. morebitni avdio in video dodatki, elektronske povezave, besedila, ki nastajajo preko elektronske pošte), ter tistimi, ki so primarno nastala kot tradicionalna (za)pisana besedila, pa so bila zgolj prenesena oz. postavljena na splet (npr. monografije in članki v elektronski obliki, sporočila, ki se pojavijo tako v periodiki kot tudi na spletu); slednja smo uvrstili pod pisni prenosnik. Drugi nivo razlikovanja izhaja iz pisnega prenosnika, loči pa med 'objavljenim' in 'neobjavljenim'. Neobjavljeno gradivo se nadalje deli na 'javno' (npr. sporočilo s spletnega foruma), 'interno' (npr. zapisnik s seje) in 'zasebno' (npr. elektronska pošta), objavljeno pa loči med 'časopisnimi' in 'revialnimi' publikacijami. Časopisne publikacije so glede na pogostost izhajanja razdeljene na 'dnevno', 'večkrat tedensko' in 'tedensko', revije pa glede na isti kriterij na 'tedensko', 'štirinajstdnevno', 'mesečno', 'redkeje kot na mesec' in 'občasno'.

Kriterij lektoriranosti, ki je prav tako povzet po korpusu FidaPLUS, loči le med oznakama 'da' za besedila, ki so opredeljena kot lektorirana oz. kot tista, pri katerih lahko na lektoriranost nedvoumno sklepamo (npr. pri časopisnih člankih, diplomskih nalogah, monografijah), ter 'ne' za besedila, ki so nelektorirana (npr. takšna, ki nastajajo v interni ali zasebni komunikaciji). Kadar besedilu (ne)lektoriranosti nismo mogli z gotovostjo pripisati, smo pustili kriterij neoznačen.

Ker korpus zajema besedila v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, je tudi nabor oznak glede na jezik razdeljen le na tri: 'slovenščino', 'angleščino' in 'italijanščino'. Primerov, ko se v okviru enega besedila pojavljata dva ali več različnih jezikov (npr. nekatera besedila spletnih strani), v korpus nismo vključevali. Najprej smo želeli označiti tudi, ali je besedilo izvirmik ali prevod, vendar se je po premisleku izkazalo, da je pri večini besedil (npr. pri reviji Slovenia Times ali pri delu turističnopromocijskega gradiva) to pravzaprav težko nedvoumno določiti, zato smo to oznako izpustili. Delno indikacijo o tem, ali je besedilo prevod ali izvirmik, lahko dobimo iz informacije o besedilodajalcu.

³ Med večjezičnimi korpusi v slovenskem prostoru je potrebno omeniti najprej korpus prevodov zakonodaje Evropske unije Evrokorpus (www.gov.si/evrokorpus), ki obsega skupaj približno 113 milijonov besed, novi 22-večjezični vzporedni korpus (<http://evrokorpus.gov.si/k2/>) ter slovensko-angleški vzporedni korpus zakonodaje IJS SVEZ ACQUIS (<http://np.ijs.si/svez>). Omeniti je potrebno še korpuse Elan (<http://nl.ijs.si/elan/>) in TRANS, ki oba obsegata po približno en milijon besed. V teku so tudi novi projekti večjezičnih korpusov, med drugim npr. slovensko-francoskega korpusa, ki nastaja na Oddelku za prevajalstvo Filozofske Fakultete v Ljubljani. Poleg tega naj omenimo še večjezične korpuse manjšega obsega, ki so bili narejeni z namenom specifične jezikoslovne raziskave; več o tem v Beguš, Dukič (ur.), 2008.

3.1.1.2. Oznake glede na funkcijsko zvrstnost

Na osnovnem nivoju razlikovanja besedil glede na zvrstnost korpus ločuje med 'umetnostnimi' in 'neumetnostnimi' besedili; prvih korpus turističnih besedil ne vključuje. Neumetnostna besedila se nadalje delijo na šest velikih skupin: 'znanstvena', 'strokovna', 'poslovna', 'oglaševalska', 'publicistična' in 'pravna' besedila.⁴ Znanstvena besedila ločimo na 'znanstvene monografije', 'znanstvene članke' ter 'magistrska in doktorska dela'. Strokovna besedila se členijo na 'naravoslovna in tehnična' ter na 'humanistična in družboslovna', slednja pa še naprej na 'strokovne monografije', 'strokovne članke', 'poljudnoznanstvene monografije', 'poljudnoznanstvene članke', 'diplomske naloge', 'učbenike' in 'drugo'. Poslovna besedila delimo na 'korespondenco' (tu je mišljena običajna pošta) ter na 'elektronsko pošto'. Oglasna besedila se delijo na 'oglasna sporočila', 'letake, prospekte, brošure, kataloge', 'prodajne oglase', 'ogläse na prostem', 'vodnike' in 'drugo'. Pri publicističnih besedilih razlikujemo med 'novinarskimi članki' (npr. vest, poročilo, članek, komentar), 'strokovnimi novinarskimi članki', 'reportažami', 'članki v turističnih prilogah' in 'drugim'. Pravna besedila so edina skupina, ki ostaja le pri tej prvostopenjski oznaki.⁵

Navkljub dokaj razdelanemu naboru oznak smo naleteli na veliko besedil, ki jih je bilo težko natančno in nedvoumno označiti. Razlog za to gre najverjetneje iskati v veliki hibridnosti funkcijske zvrstnosti, ki se odraža v tem, da se v posameznih besedilih prepletajo lastnosti, značilne za dve ali celo za več posameznih zvrsti.⁶ V takih primerih se je moral označevalec odločiti glede na prevladujoče značilnosti besedila; drugo rešitev je ponujala sama stopenjskost oznak, ki je omogočala ustavitve označevanja pri višji ravni, torej pri tisti, kjer o ustrezanju oznake konkretnemu besedilu ni bilo dvoma.

Gotovo je, da bi manj kompleksna klasifikacija v tem pogledu dajala zanesljivejše, predvsem pa konsistentnejše rezultate, vendar se je projektni skupini zdelo pomembno, da se posamezna besedila, kjer je to nedvoumno, za kasnejše raziskovalne namene vseeno definirata do najgloblje stopnje, pri čemer se zanesljivost na višji ravni ne zmanjša. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da takšno označevanje vedno vključuje tudi določeno mero interpretativnosti, saj je od posameznega označevalca odvisno, ali bo šel pri posameznih oznakah globlje ali se bo ustavil že na višji ravni in tako zadostil večji nedvoumnosti.

3.1.1.3 Oznake glede na zvrsti turistične dejavnosti

Definiranje turističnih zvrsti oziroma dejavnosti v procesu priprave korpusa in tudi samega označevanja besedil je zaradi kompleksnosti in širine področij, ki jih

turistična dejavnost obsega, predstavljalo avtorjem in označevalcem precejšen izziv. Ob pregledu obstoječih klasifikacij in delitev posameznih zvrsti znotraj turistične dejavnosti je bil za potrebe označevanja besedil v sklopu korpusa v veliki meri upoštevan *Tezaver turizma in prostočasnih dejavnosti* Svetovne turistične organizacije (World Tourism Organization, 2001), ki s svojim podrobnim vsebinskim razločevanjem turističnih dejavnosti (24 podzvrsti) jasno definira pglavitne zvrsti znotraj te ekonomske dejavnosti. Preostale obravnavane klasifikacije so turistične aktivnosti delile večinoma z ekonomskega in le delno tudi tematskega vidika; nekatere so razločevale med prostočasnimi in poslovnimi dejavnostmi (Swarbrooke in Horner, 1999), druge med izvornimi državami turistov.

Zaradi izrazite usmerjenosti posameznih zvrsti turizma na nekatera »nišna« področja znotraj turistične dejavnosti in hkrati smiselne vsebinske dopolnitve same klasifikacije za označevanje besedil, smo izbrano zvrstno delitev Svetovne turistične organizacije dopolnili še s tremi dodatnimi zvrstmi turističnih aktivnosti (glej Prilogo 1). Dodane zvrsti so »igralniški« in »kulinarični turizem,« ki se navezujeta na relevantne turistične aktivnosti znotraj teh podzvrsti, ter splošna kategorija »turizem«, v katero so bila uvrščena besedila, ki jih bodisi zaradi pomanjkanja ključnih pojmov bodisi zaradi prepletanja več podzvrsti ni bilo mogoče umestiti v posamezno podzvrst.

Najpogostejše dileme, ki so se v procesu označevanja besedil občasno pojavljale pri razvrščanju le-teh po predstavljenih turističnih podzvrsteh, so bile vezane na prisotnost in prepletanje več posameznih podzvrsti oziroma panog znotraj istega besedila. V primeru takšnih zadreg je bil potreben temeljitejši pregled besedila, posvet s kolegi in šele nato dokončna uvrstitev, pri kateri se je moral označevalec odločiti za tisto podzvrst, ki je v besedilu prevladovala. Označevalcu je v primeru enakovredne prepletenosti turističnih podzvrsti ostala možnost, da besedilo uvrsti v splošno kategorijo »turizem«. Enako je označevalec ravnal tudi v (sicer redkih) primerih, ko besedilo ni vsebovalo nobene značilnosti posamezne turistične podzvrsti.

3.2 Oblikoslovno označevanje

Večjezičnost in namembnost korpusa – uporaben naj bo kot prevajalski vir, podatkovna baza za jezikoslovne raziskave in analize turizma – je porodila razmišljanja, kako oz. koliko oblikoslovno označevati. Kratek pregled literature o oblikoslovnem označevanju korpusov v slovenskem raziskovalnem področju, ki bi v tem pogledu ponudil uporabne informacije, je vezan predvsem na razvoj in aplikacijo označevalnih naborov za enojezične korpusa: korpus Fida in nadgradnja FidaPLUS (Erjavec 1998a, 1998b, 2003) ter korpus Beseda in Nova beseda (Jakopin 1997, 1999). Podatkov o označevanju večjezičnih korpusov, ki vsebujejo slovenščino, je manj ali niso javno dostopni. Miran Željko, urednik Evrokorpora in povezane terminološke baze Evroterm, ki dnevno beleži tudi do 50.000 obiskov, meni, da je za velike korpusa namesto oblikoslovnega označevanja bolj smiselno uporabljati iskanje s krnjenjem (ang. stemming),

⁴ Osnovna razdelitev je bila povzeta po V. Mikolič (2007, 109–11), ki tipologijo besedilnih zvrsti oblikuje glede na namen besedila oz. njegovo vplivajnsko vlogo.

⁵ Gre za sorazmerno lahko prepoznavna besedila z visoko stopnjo konvencionaliziranosti oblike, kot so zakoni, pogodbe, odločbe, akti, sklepi ipd.

⁶ Največ prepletanja je bilo med publicističnimi in oglaševalskimi besedili, med strokovnimi in znanstvenimi, pa tudi poslovna besedila so se izkazala za visoko hibridno zvrst.

na isti način, kot deluje spletni iskalnik najdi.si.⁷ Razvoj interneta in dejavnosti semantičnega spleta gotovo sili v razmislek, kakšne naj bodo uporabne in hkrati kakovostne informacijske baze, in s tem tudi jezikovni korpusi, v prihodnosti. Oblikoslovna neoznačenost nedvomno nudi določene prednosti, saj omogoča enostavnejše in hitrejšo posodabljanje in večanje baze jezikovnih podatkov, kot je to v primeru Evrokorpusa, ki pa je specifičen v tem, da nastaja sočasno s prevajanjem dokumentov in se terminološki vnosi v bazo vnašajo sproti. Pri korpusu turističnih besedil pa gre za tradicionalni korpusni postopek – zbiranje že dostopnega gradiva in njegova obdelava. Zato smo se odločili, da bomo v ta namen uporabili programe avtomatskega luščenja terminologije (Vintar 1999, 2001, 2002), ki dajejo znatno boljše rezultate pri oblikoslovno označenih korpusih. Korpus je bil oblikoslovno označen po naboru JOS, razvitem na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani.

4. Sklepne misli ob označevanju korpusa

Vprašanje označevanja je v korpusnem jezikoslovju že samo po sebi pereče vprašanje za vse snovalce jezikovnih korpusov, saj je vsako označevanje korpusa vedno nujno tudi že interpretacija samih podatkov, pri čemer »ne gre za pripisovanje lastnosti, ki bi bile za vselej veljavne jezikovne resnice« (Gorjanc, 2002: 262).

Pri Večjezičnem korpusu turističnih besedil se je za težavnejše izkazalo metabesedilno označevanje, saj so orodja za oblikoslovno označevanje korpusov tudi za slovenščino že zelo razvita in dostopna. Pri poteku samega metabesedilnega označevanja smo ugotovili, da smo navkljub dokaj razdelanemu naboru oznak naleteli na veliko besedil, ki jih je bilo težko natančno in nedvoumno označiti. Najpomembnejši razlog za to sta gotovo kompleksnost in razvejanost same turistične stroke, ki pa prav zato potrebuje sistematično analizo tipologije turističnih besedil glede na različne kriterije. Poleg tega pa takšno metabesedilno razlikovanje in označevanje narekujejo tudi različni nameni gradnje korpusa, ki bo uporaben kot prevajalski vir, za raziskave turizma in različne jezikoslovne raziskave. Metabesedilno označevanje korpusa je zato zelo pomembna faza v gradnji večjezičnega korpusa turističnih besedil v najširšem smislu.

5. Literatura

- Beguš, Ana (ur.) in Dukič, Davorin (ur.), 2008. Mednarodni znanstveni sestanek Jezikovne tehnologije v medkulturni komunikaciji. Program in povzetki. Glasnik UP ZRS, let. 13, št. 3.
- Erjavec, Tomaž, 1998a. Oznake korpusa FIDA. *Uporabno jezikoslovje*, št. 6, str. 85-95.
- Erjavec, Tomaž, 1998b. Standardizacija zapisa jezikovnih podatkov. V: Erjavec, Tomaž in Gros, Jerneja (ur.), *Jezikovne tehnologije za slovenski jezik. Zbornik konference / Language Technologies for the Slovene*

Language. Proceedings of the Conference. Ljubljana, Institut Jožef Štefan, str. 119-123.

- Erjavec, Tomaž, 2003. Označevanje korpusov. *Jezik in slovstvo*, let. 48 (2003), št.3-4. Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 61-77.
- Gorjanc, Vojko, 2002. Jezikovna infrastruktura: kje je tu slovenščina. V: Krakar-Vogel, Boža (ur.). *Ustvarjalnost Slovencev po svetu. Zbornik predavanj*. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 257-270.
- Gorjanc, Vojko, 2005. Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit.
- Jafari, Jafar, 2000. *Encyclopedia of Tourism*. New York, London: Routledge.
- Jakopin, Primož in Bizjak Aleksandra, 1997. O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila. *Slavistična revija* 45/3-4, str- 513-532.
- Jakopin, Primož, 1999. EVA - an internet tool for textual and lexical resources. V: *Linguistics and language studies / 32nd Annual Meeting*, Ljubljana, 8-11 July 1999. Ljubljana: Faculty of Arts :Societas Linguistica Europaea, 1999, str. 98.
- Mikolič, Vesna, 2007. Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih. *Jezik in slovstvo*, let. 52, št. 3-4, maj/avg. 2007, str. 107-116.
- Stabej, Marko, 1998. Besedilnovrstna sestava korpusa FIDA. *Uporabno jezikoslovje*, št. 6, str. 96-106.
- Swarbrooke, John in Horner, Susan, 1999. *Consumer behaviour in tourism*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Vintar, Špela, 1999. Računalniško podprto iskanje terminologije v slovensko-angleškem vzporednem korpusu. *Uporabno jezikoslovje*, št. 7/8, str. 156-169.
- Vintar, Špela, 2001. Using parallel corpora for translation-oriented term extraction. *Babel*, let 47, št. 2, str. 121-132.
- Vintar, Špela, 2002. Avtomatsko luščenje izrazja iz slovensko-angleških vzporednih besedil. V: *Jezikovne tehnologije. Zbornik konference / Language technologies: proceedings of the conference*. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, str. 78-85.
- World Tourism Organization, 2001. *Thesaurus on tourism and leisure activities: a structured list of descriptors for indexing and retrieving information on tourism and leisure activities*. Madrid: World Tourism Organization.

⁷ Podatki so bili pridobljeni preko elektronske pošte z g. Željkom; za prijazno pomoč se mu zahvaljujemo.

Priloga 1: Razvrstitev turističnih in prostočasnih dejavnosti, uporabljenih za označitev besedil v *Večjezičnem korpusu turističnih besedil*, s kratkim pojasnilom posameznih zvrsti

Št.	Zvrsti	Pojasnilo pojma
1.	Religiozni turizem	Vsa religiozno motivirana potovanja, romanja, prodaja religioznih spominkov ter s prenočevanjem povezana dejavnost v romarskih krajih.
2.	Kulturni turizem	Široko pojmovanje vseh dejavnosti, ki so povezane z obiskovanjem kulturnih prireditev, razstav, muzejev in etnografskih posebnosti dežel.
3.	Poslovni turizem	Potovanje, prenočevanje in druge aktivnosti, ki so povezane s poslovno dejavnostjo. Plačnik tovrstnih dejavnosti je podjetje oziroma organizacija, ki ima interes, da njeni predstavniki postanejo turistični »potrošniki«.
4.	Pustolovski turizem	Turizem posvečen aktivnemu preživljanju prostega časa v naravnem okolju in doživljanju novih izkušenj, ki pogosto vključujejo določeno stopnjo tveganja in udeležencem predstavljajo nekakšen osebnostni izziv.
5.	Industrijski turizem	S tem pojmom označujemo obiske industrijskih okolij, ki pogosto vključujejo ogled proizvodnega procesa.
6.	Festivalski turizem	Obiskovanje tradicionalnih letnih kulturnih ali glasbenih prireditev, festivalov.
7.	Izobraževalni turizem	Potovanje z namenom izobraževanja, pogosto organizirano s strani podjetja oziroma organizacije z namenom izpopolnjevanja njenih sodelavcev.
8.	Vrtni turizem	Turistične dejavnosti povezane z agrikulturno, s poudarkom na gostinski in namestitveni ponudbi, ponudbi lokalnih pridelovalcev, ki svojo kmetijsko dejavnost dopolnjujejo tudi s turistično ponudbo.
9.	Luksuzni turizem	Vsa petična potovanja in turistične aktivnosti, ki imajo prestižen pomen in vključujejo eksotične destinacije ter namestitvene objekte najvišjega razreda.
10.	Gorniški turizem	Turizem obiskovanja gora in s tem povezanih aktivnosti: prenočevanja, gostinske ponudbe in prodaje spominkov ter najema gorskih vodnikov in opreme.
11.	Naravni turizem	Naravni turizem se označuje tudi s pojmom »eko« turizem in temelji na okolju prijaznih dejavnostih, ki se bistveno razlikujejo od »klasičnih«, »masovnih« turističnih dejavnosti. Aktivnosti turistov pri tovrstnih dejavnostih se odvija pretežno v naravi, kjer lahko poteka tudi njihovo bivanje.
12.	Turizem bližjih destinacij	S tem pojmom se v veliki meri označuje turistični obisk sosednjih regij, dežel oziroma držav. Tovrsten turizem je še posebno pogost v obmejnih področjih ter v področjih, ki imajo izrazito tranzitno lego.
13.	Zdraviliški turizem	Označuje nastanitve in aktivnosti turistov v zdraviliščih. Zelo pogosto so te aktivnosti povezane s preventivno skrbjo za zdravje, pa tudi z rehabilitacijo po poškodbah, boleznih. Večina aktivnosti je vezanih na ugodne učinke termalne vode.
14.	Turizem za osebe s posebnimi potrebami	Ta zvrst turizma je vezana na individualne turiste ali skupine, ki imajo za svoje turistično udejstvovanje posebne zahteve. Lahko gre za gibalno ovirane osebe, osebe z motnjami v razvoju ali druge, ki pogosto potrebujejo tudi posebno infrastrukturo ali opremo.
15.	Mladinski turizem	Mladinski turizem obravnava potovanja mladih, ki so pogosto vezana na nižje stroške, prenočevanje v (cenejših) mladinskih hotelih ter ostalim aktivnostim, ki zanimajo mlade (zabava, ogled znamenitosti...). Posamezna zvrst notraj turizma mladih je tudi t.i. turizem »nahrbtnikarjev.«
16.	Turizem za starejše	S tem pojmom označujemo turizem, ki obravnava starejšo populacijo. Specifičnost te dejavnosti je, da jo v nekaterih primerih delno financira inštitucija za zdravstveno zavarovanje, pri kateri je oseba zavarovana.
17.	Avtodomni turizem	Ta zvrst turizma je vezana na potovanje in bivanje v »avtodomih«, torej vozilih, posebej prirejenih za daljša cestna potovanja. Deloma lahko ta pojem zajema tudi bivanje v počitniških prikolicah.
18.	Rečni turizem	Rečni turizem je podzvrst športnega turizma, ki se osredotoča na turistične aktivnosti na in ob rekah.
19.	Obmorski turizem	S pojmom obmorski turizem je zajeta paleta turističnih aktivnosti, ki so vezane na prostor v neposrednem vplivnem območju morja.
20.	Morski turizem, navtični turizem	Morski turizem zajema aktivnosti, vezane na morje. Specifičen morski turizem je navtični, ki poleg različnih plovil (čolnov, bark, jadrnic...) zajema tudi z njimi povezano infrastrukturo.
21.	Podeželski turizem	Podeželski turizem je prostorsko vezan na podeželje, na ruralno okolje. Zajema lahko tudi ogled posameznih kulturnih, etnografskih posebnosti, značilnih za neko pokrajinsko področje.
22.	Podzemni turizem	Turizem vezan na turistični obisk kraških jam ali v turistični namen urejenih rudnikov.
23.	Športni turizem	S precej širokim pojmom »športnega« turizma zajemamo vse s turizmom povezane dejavnosti, katerih glavni namen je športna aktivnost turista. Glede na številna področja športa je možna podrobnejša delitev na posamezne podzvrsti.
24.	Urbani turizem	Turizem osredotočen na obisk velikih mest, evropskih ali svetovnih metropol. Pri tem se pojem navezuje tudi na aktivnosti v urbanih mestih (obiskovanje znamenitosti, galerij, klubov...).
25.	Igralniški turizem	S pojmom označujemo vse turistične aktivnosti gostov, katerih glavni namen je igranje na srečo v igralnih salonih, casinojih in podobnih obratih ter z njimi povezane spremljevalne aktivnosti.
26.	Kulinarični turizem	Kulinarični turizem zajema v prvi vrsti turistične dejavnosti, katerih glavni namen je vezan na kulturo prehrane in uživanja tradicionalnih lokalnih specialitet (jedi in pijač), ki so značilne za neko pokrajino.
27.	Turizem	Oznaka za besedilo, ki ga ni mogoče zvrstno določiti s turističnega vidika.

Vir: *Thesaurus on tourism and leisure activities*, World Trade Organisation, 2001; *Encyclopedia of Tourism*, Jafari, 2000; dopolnitev in pojasnitev zvrsti po predlogu raziskovalne skupine.